

SUZISHNING 8-11 YOSHLI QIZ BOLALAR TANASIGA TA'SIRI

Sh.A.Pirnazarov

O'zDJTSU mustaqil izlanuvchisi.

pirnazarov1810@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14363758>

Annotasiya. Maqolada quyidagilar uchun sog'lomlashtirish suzish mashg'ulotlarini tashkil etilishi va mavjudligi tahlili keltirilgan. Eksperimental tadqiqotlar davomida biz Toshkent shahri M.Ulug'bek tumanida joylashgan 2-sport maktabi suzish basseyniga tashrif buyuradigan 8 yoshdan 11 yoshdagi qiz bolalarni tanladik. Eksperiment shug'ullanuvchilarning yillik obunasi mavjudligini hisobga olgan holda sog'lomlashtirish darslariga tashrif buyurish chastotasini hisobga olindi. Biz shug'ullanuvchilarning ovqatlanish tartibi va ovqatlanishiga munosabatni aniqlash uchun so'rov o'tkazdik, murabbiy tomonidan mashg'ulotlar o'tkazish paytida ma'lum mashqlarning afzalliklarini aniqladik. O'zdro suzish mashg'ulotlarining ta'sirini o'rganib chiqib, biz ushbu mashg'ulotlarning psixo-emotsional fonining holatini ham baholadik va tegishli tavsiyalarimizni berdik.

Kalit so'zlar: sog'lomlashtirish suzish, 8-11 yoshli qiz bolalar, sport sog'lomlashtiruvchi guruhlar, hayotning ahamiyati, salomatlikni mustahkamlash, kasalliklarning oldini olish voyaga etmagan bolalar.

Аннотация. В статье представлен анализ организации и доступности оздоровительных занятий по плаванию для: В ходе экспериментальных исследований мы обнаружили, что г. Ташкент м.Мы выбрали девочек от 8 до 11 лет для посещения бассейна спортивной школы № 2, расположенной в М.Улугбекском районе. В эксперименте учитывалась частота посещений оздоровительных занятий с учетом наличия у участников годовой подписки. Мы провели опрос, чтобы определить отношение к режиму питания и питанию тренирующихся, выявили преимущества тех или иных упражнений во время тренировок у тренера. Изучив влияние самостоятельных занятий плаванием, мы также оценили состояние психоэмоционального фона этих занятий и дали соответствующие рекомендации.

Ключевые слова: оздоровительное плавание, девочки 8-11 лет, спортивные оздоровительные группы, значение жизни, укрепление здоровья, профилактика заболеваний несовершеннолетних детей.

Abstract. The article presents an analysis of the organization and accessibility of recreational swimming classes for: In the course of experimental research, we found that Tashkent city We chose girls from 8 to 11 years old to visit the swimming pool of sports school No. 2, located in the Ulugbek district. The experiment took into account the frequency of visits to wellness classes, taking into account the availability of an annual subscription for participants. We conducted a survey to determine the attitude to the diet and nutrition of the trainees, and identified the benefits of certain exercises during training with a trainer. Having studied the impact of independent swimming lessons, we also assessed the state of the psycho-emotional background of these classes and gave appropriate recommendations.

Keywords: recreational swimming, girls 8-11 years old, sports wellness groups, the importance of life, health promotion, prevention of diseases of underage children.

Kirish. Sog'lom turmush tarzining ahamiyatini oshirish, uzoq umr ko'rish va inson individualligini gavdalantirish bugungi kunda ijtimoiy farovonlikning tabiiy mezonlari sifatida qaralmoqda. Salomatlikni saqlash va mustahkamlash, 8-11 yoshdagi bolalarning turli xil kasalliklarining oldini olish alohida ahamiyatga ega.

Bu 8-11 yoshdagi bolalarning sog'lig'ini yaxshilash, madaniy-ma'rifiy salohiyatini oshirish, shaxsiy resurslarini ochish uchun jismoniy faollik turlarini kengaytirishning zamonaviy usullarini izlashni tushuntiradi. Voyaga etmagan bola uchun salomatlikni yaxshilash va normal vazni saqlash muammosi dolzarb bo'lib qolmoqda.

Rekreatsioon suzishning jismoniy faollik va sog'lomlashtiruvchi yo'nalishi sifatida isbotlangan, bu bolaning salomatlik darajasini, umumiy jismoniy tayyorgarligini oshirishga yordam beradi va o'z-o'zini hurmat qilishni oshirishga bo'lgan yo'nalishlarini shakllantirishga yordam beradi. Suzishni sog'lomlashtirish maqsadida qo'llash suv muhitida darslarning o'ziga xosligini hisobga olgan holda maxsus ishlab chiqilgan pedagogik metodikani talab qiladi.

Tadqiqotimiz davomida nazorat va tajriba guruhlarini tuzildi. Nazorat guruhiga hovuzga bir yildan kamroq vaqt davomida tashrif buyurgan 8 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan 30 nafar qiz bolalar, eksperimental guruhga esa bir yildan ortiq vaqt davomida basseyniga tashrif buyurgan bir xil yoshdagi 8-11 nafar qiz bolalar ishtirok etishdi.

Natijalar va muhokamalar. Tadqiqot natijalarini tahlil qilib, biz basseynida dam olish tadbirlarini o'tkazishda motivatsiyani va ushbu sport turiga doimiy qiziqishni saqlab qolish uchun bolalarning suzish bo'yicha murabbiyga taqdim etadigan mezonlarini aniqladik. Tadqiqotning haqiqiylikini oshirish uchun biz haqiqiylik, o'tkazuvchanlik, tasdiqlanish va ishonchlik mezonlariga e'tibor qaratdik. Suzish murabbiyining asosiy kasbiy kompetensiyasi, nazorat va eksperimental guruhlarda basseyniga tashrif buyurgan barcha so'ralgan qiz bolalar fikriga ko'ra, suzish mashqlarini o'rgatishning asosiy nazariyasi va usullarini bilish (mos ravishda respondentlarning 60,0% va 40,0%). Keyinchalik, ahamiyatlilik tartibi quyidagicha tashkil etdi.

Nazorat guruhida qiz bolalarida suzish mashqlarini o'rgatishda joriy usullardan foydalanish zarurligi haqida gapirdilar (16,7%). Eksperimental guruhda so'rovda qatnashganlar, ular uchun murabbiy jalb qilingan shaxslarning faoliyatini monitoring qilish natijalariga qarab o'z kasbiy faoliyatini moslashtira olishi muhimligini ta'kidladilar (respondentlarning 23,3%). Ikkala guruhdagi reytingda 3-o'rinda, tegishli kompetensiya qiz bolalar o'rtasida harakat texnikasidagi xatolarning sabablarini aniqlash, ularni bartaraf etish usullari va vositalarini tanlash qobiliyatidir.

Shunday qilib, bu kompetensiya qiz bolalar eksperimental guruhida ko'proq mashhur bo'lgan (mos ravishda 6,7% va 23,3%). Ishtirokchilarning psixo-emotsional holatini baholashda biz tashvish darajasini baholash uchun standart Spilberg so'rovidan foydalandik, biz vaziyat va shaxsiy tashvish ko'rsatkichlarini aniqladik. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, basseyniga bir yildan kamroq vaqt davomida tashrif buyurgan so'rovda qatnashgan qiz bolalarning 43,4 foizi suzishdan keyin hissiy holati yaxshilanganini qayd etgan va bu ko'rsatkich basseyniga tashrif buyurgan qiz bolalarning 73,2 foizida sezilarli darajada yuqori bo'lgan, bir yildan ortiq vaqt davomida basseynida shog'ullangan. Tajriba davomida biz suzish mashg'ulotlari majmuasi natijasida jismoniy va hissiy rivojlanishda ijobiy o'zgarishlarni qayd etmagan qiz bolalarni aniqlamadik. Shuningdek, biz suzuvchilarning o'quv-mashg'ulotlarida motor zichligini o'rgandik. Basseyniga bir yildan kamroq vaqt davomida tashrif buyurgan qiz bolalar orasida respondentlarning 20,2 foizi boshqa sog'liqni saqlash bo'yicha treninglarda qatnashgani aniqlandi.

Bir yildan ortiq vaqt davomida basseyniga tashrif buyurgan eksperimental guruh orasida qiz bolalar 45,2 foizi suzishdan tashqari, raqsga tushish, murabbiy bilan individual shaxsiy mashg'ulotlar va sport zalida mashq qilish bilan shug'ullanadi. Bu eksperimental guruhda suzish bo'yicha o'tkazilgan mashg'ulotlar natijalariga ko'ra so'rovda qatnashganlar o'rtasida sportga qiziqish ortganidan dalolat beradi. Bir yildan ortiq vaqt davomida basseyniga tashrif buyurgan qiz bolalar (eksperimental guruh), respondentlarning 73,2 foizi suzish bo'yicha mashg'ulotlarga yillik qatnashganliklari aniqlandi. Bu suzish jarayoniga izchillik va ishtiyoqdan dalolat beradi va uzoq vaqt davomida mashg'ulotlarga borishni ota-onalar tomonidan rejalashtirilganligidan dalolat beradi. Qiz bolalarning ovqatlanishini o'rganib chiqib, biz oziq-ovqat iste'molining muvozanati va ratsionalligini ham baholadik va umumiy kunlik kaloriya miqdorini baholadik.

Nazorat va eksperimental guruhlarining oziq-ovqat afzalliklari aniqlandi. Shuningdek, qiz bolalar ko'ngilochar suzish mashg'ulotlariga qatnashganimizdan so'ng, nazorat va eksperimental guruhlarda xotirjamligini sub'ektiv bahoda baholadik.

Xulosa. Hozirgi vaqtda bolalar salomatligi bilan bog'liq muammolar asosan harakatsiz turmush tarzi (jismoniy harakatsizlik va gipokineziya bilan) va natijada ortiqcha vazn paydo bo'lishi bilan bog'liq. Ijtimoiy tarmoqlar orqali bolalarni suzishning, jumladan, 8-11 yoshdagi bolalarning salomatligi haqida xabardorligini yanada oshirish zarur. Shunday qilib, suzishning bolalar tanasiga sog'lomlashtiruvchi ta'siri aniqlandi. Basseynlarga tashrif buyurish psixo-emotsional stressni engillashtiradi va avtonom asab tizimining holatini yaxshilaydi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. Kleshnev V. Rowing Biomechanics Newsletter. №1, vol. 5, January, 2005
2. Korbut V.M., Matnazarov X.Y., Ikramov B.F. Eshkak eshish nazariyasi va uslubiyati. O'quv qo'llanma T.: 2017
3. Купреев М.В., Алексеев М.В. Методика формирования студенческого экипажа 8 в академической гребле. Ученые записки университета имени П.Ф.Лесгафта. – 2019. - №12 (178)
4. Mambetnazarov I.M. Akademik eshkak eshishda katta ekipajni shakllantirish: xorijiy mamlakatlarning zamonaviy tajribasi. Fan sportga 2021/1. 78- 84.
5. Яковенко Е.О. Обоснование подхода к формированию экипажей в гребле академической. Педагогические, психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2013/12. 105-109
6. Pirnazarov Sh. A. Boshlang'ich tayyorlov guruhlarida bolalarni suzishga o'rgatishda tajriba tekshirish. CENTRAL ASIAN RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES, (VOLUME 2 ISSUE 3 MARCH 2022) 498-509.
7. Шамсиддинов Ш.Х. Ёш сузувчиларни кўкракда крол усули орқали куч сифатларини ривожлантириш. CENTRAL ASIAN RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES, (VOLUME 2 ISSUE 3 MARCH 2022) 510-520.
8. Pirnazarov Sh.A. Suzish nazariyasi va uslubiyati. O'quv qo'llanma. 2021 yil. 50-55.